

МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ.

Горох Г.Г., Федосенко В.С.

¹Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Минск, Беларусь.

Предложен метод формирования композитных упрочняющих покрытий на алюминии и алюминиевых сплавах путем анодирования биметаллических систем Al/Ta. В результате последовательной электрохимической поляризации алюминия и тантала через сформированную матрицу в порах анодного оксида алюминия (АОА) образуются столбиковые наноструктуры оксида тантала, высота и диаметр которых зависит от условий анодирования алюминия и напряжения реанодирования тантала. Сформировано композитное покрытие, состоящее из пористой матрицы АОА с высокоупорядоченными наноразмерными вертикально ориентированными порами, заполненными столбиками из оксида тантала. Разработана геометрическая модель данной структуры, представляющей собой гексагонально расположенные ячейки со стержнями в центре каждой ячейки, в которых учтено влияние основных и обобщенных параметров микроструктуры на физико-механические свойства конструкционного материала. Теоретически рассчитаны зависимости модулей упругости матрицы АОА от объема стержней и зависимости модулей упругости АОА от пористости. Постановка контактной задачи для данной системы позволила определить связь между упругой деформацией, микротвёрдостью, модулем упругости и контактным давлением. Получена зависимость микротвердости композита от диаметров стержней в матрице АОА, согласно которой она возрастает с уменьшением диаметров стержней и увеличением их количества.

Для проверки теоретических выводов и определения композита с оптимальными трибомеханическими характеристиками были изготовлено три типа столбиково-матричных оксидных композитных покрытий толщиной 680 нм с разными диаметрами столбиков (60 нм, 95 нм и 145 нм) и поверхностной плотностью ($9,27 \times 10^9$, $3,69 \times 10^9$ и $8,52 \times 10^8$ см⁻²) обозначенными как ОА, МА и ТА, соответственно. В результате на поверхности кремниевой подложки были сформированы три композиционные структуры с общей толщиной 0,9 мкм, состоящие из переходного слоя окисленного алюминия толщиной 160 нм, плоского слоя плотного оксида тантала толщиной 90 нм, столбиково-матричной оксидной композитной пленки с гексагонально расположенными ячейками с плотностью, при этом в поре в центре каждой ячейки находился танталовый столбик высотой около 650 нм, частично выступающий над поверхностью слоя на 60-65 нм. Проведены исследования трибологических и механических свойств матричных покрытий. Полученные зависимости силы трения, коэффициента трения и глубины проникновения индентора от приложенной нагрузки показали высокую механическую прочность композитных матрично-столбиковых анодных оксидных пленок: при максимальной нагрузке 50 мН глубина проникновения алмазной иглы диаметром 2 мкм не превысила 20% от толщины покрытия после первого прохода и 50% после шестого прохода. С увеличением диаметров столбиковых

наноструктур глубина проникновения иглы после шестого прохода достигала 75%.

Рисунок 1 – Зависимости глубины проникновения индентора в образцы ОА, МА и ТА от нагрузки 1 мН (а), 10 мН (б) и 50 мН (в).

Показана нелинейная зависимость силы трения, коэффициента трения, глубины проникновения кантилевера от прикладываемой нагрузки, при этом коэффициент трения слабо изменяется при нагрузках до 10 мН для образцов с различной микроструктурой. Установлено, что композитные пленки с наименьшим диаметром наноструктур обладают наименьшим коэффициентом трения и наименьшей глубиной проникновения кантилевера при максимальной нагрузке, и с увеличением диаметров столбиков, коэффициент трения и глубина проникновения возрастают. У пленок с различными диаметрами наноструктур величина микротвердости уменьшается с ростом диаметра наноструктур. Это связано с проникновением индентора через границу раздела матрица/сплошная пленка. До тех пор, пока индентор не приблизится к границе раздела матрица/пленка, пластическая деформация, вызванная проникновением индентора внутрь образца, локализуется главным образом внутри столбиково-матричной структуры.

Для прогнозирования износостойкости столбиково-матричных оксидных композитных покрытий на основе столбиков оксида тантала в матрице АОА необходимо учитывать ряд характеристик, таких как коэффициент пластичности, модуль Юнга, глубина проникновения индентора и способность материала к восстановлению после механического воздействия. За счёт оптимизации структуры и размеров наностолбиков возможно обеспечить высокую твёрдость и жёсткость, устойчивость к нагрузкам и износу и повысить долговечность нанокомпозита при эксплуатации. Оптимизация этих параметров позволит получить материал с высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения и хорошей механической прочностью, подходящей для применения в условиях высоких нагрузок.

Литература

[1] Колокольцев А.В., Потапов М.Г., Михайлов А.В., Потапова М.В., Макарова И.В. Разработка нового состава специального чугуна для отливок, работающих в условиях абразивного и ударно-абразивного износа Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2017. № 12 (1416). С. 70-73.

[2] Потапов М.Г., Петроченко Е.В., Потапова М.В., Синицкий Е.В. Исследование влияния структуры на износостойкость комплексно-легированных хромистых чугунов Технологии металлургии, машиностроения и материалобработки. 2019. № 18. С. 125-130.